

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 130 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	

MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA MAHALLIY SOLIQLAR VA YIG'IMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

Bauyetdinov M.J.

TDIU dotsenti, i.f.f.d.

Eshbanbetov E.M.

TDIU magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash, hududlarda ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishga qaratilgan samarali budjet-soliq siyosatidan foydalangan holda iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, makroiqtisodiy barqarorlik va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan islohotlarning amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: mahalliy budjet, daromadlar bazasi, soliq, mahallabay, soliq solish bazasi.

Abstract: Today, the implementation of reforms aimed at ensuring the rapid development and high growth rates of the national economy, the implementation of socio-economic reforms in the regions, the stable development of the economy, macroeconomic stability and the competitiveness of the national economy, while using an effective budget and tax policy, has acquired great importance. in progress.

Key words: local budget, revenue base, tax, tax base.

Аннотация: Сегодня большое значение имеет реализация реформ, направленных на обеспечение быстрого развития национальной экономики и высоких темпов роста, устойчивого развития экономики, макроэкономической стабильности и конкурентоспособности национальной экономики с использованием эффективной бюджетно-налоговой политики, направленной на реализацию социально-экономических реформ в регионах.

Ключевые слова: районный бюджет, доходная база, налог, соседство, налоговая база.

KIRISH

Xalqaro soliqqa tortish tizimi, soliq tamoyillari va soliq ma'murchiligini takomillashtirish orqali mahalliy budjet daromadlar bazasini yuksaltirish va mahalliy soliqlarni undirish mexanizmini ilmiy asoslangan yangi yo'nalishlar asosida belgilash hamda amaliyotga joriy etish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Shuning uchun hududlarni va ularda faoliyat olib borayotgan soliq to'lovchilarning daromadlarini oshirish yuzasidan soliq siyosatida soliqlarni ta'sirchanlik muhitini oshirishda ilmiy-izlanishlar ustuvorlik kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Budjet barqarorligining daromad komponenti sifatida soliqqa tortish tizimini optimallashtirish masalalarini tizimlashtirishga urg'u berilganligini ko'rishimiz mumkin. Garchi, soliqlar davlat budjeti daromadlarini

shakllantirishning asosiy manbayi bo'lsa-da, J.Keyns konsepsiyasiga muvofiq makroiqtisodiy tartibga solish tizimida yalpi talabni rag'batlantirishning muhim instrumentlaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy bozor iqtisodiyotining ilk fundamental nazariyalari shakllanish davridayoq budget barqarorligini ta'minlash bo'yicha davlatning qarz siyosatiga oid ilk qarashlar shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, D.Rikardo, davlat qarzlarini vaqtlararo budget cheklovlari sharoitida daromad va xarajatlarni muvozanatlashtirish orqali budget barqarorligiga erishish instrumenti sifatida ta'riflagan. Lekin ushbu instrumentlar samarasiz iste'molni rag'batlantirishi va kelajak avlod uchun qo'shimcha moliyaviy yuk ekanligini ta'kidlagan. Keynschilik maktabining asoschisi hisoblangan J.M.Keyns esa^{1} davlat qarzlari orqali budget taqchilligini moliyalashtirish orqali qo'shimcha daromadlar hisobiga budgetni muvozanatlashtirish davriy pasayish fazasida samarali fiskal instrument ekanligini ta'kidlaydi.

L.Valras^{2} olib borgan empirik tadqiqotlari natijasida budget barqarorligining daromad va xarajat komponenti. Mehnat, kapital, moliyaviy va iste'mol boyliklari bozorlaridagi muvozanatga asoslangan umumiy iqtisodiy muvozanat nazariyasini asoslagan. Davlat budgeti instrumentlari orqali muvozanatlashtirish siyosati haqidagi g'oyalarni tizimlashtirgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida mahalliy budgeti daromadlari tarkibi ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha ma'lumotlar anketalar, so'rovnomalar Yunusobod tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi va oliy ta'lim muassasalarining rasmiy hisobotlaridan yig'ildi. Yig'ilgan ma'lumotlar kontent-tahlil va statistik usullar yordamida qayta ishlanib, mavjud tajribalar va istiqbolli yondashuvlar baholandi. Tahlil natijalari strategiyalarni takomillashtirishga doir ilmiy xulosalarni shakllantirishga imkon berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida"gi PF—60-son Farmonida har bir tuman budgetining kamida 5 foizini "Fuqarolar budgeti" dasturi doirasida aholining takliflari asosida eng dolzarb muammolarni yechishga sarflashni tashkil qilish asosiy milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashga qaratilgan ustuvor yo'nalishlarning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilangan^{3}. Shu nuqta nazaridan tuman budgetlarining daromadlarini yanada oshirish va mustahkamlash dolzib masala hisoblanadi.

Hududlarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash nuqtai nazaridan hududlarning moliyaviy bazasini mustahkamlash, mahalliy budgetlarning daromad qismini kengaytirish bo'yicha hududlarning zaxira va imkoniyatlarini ishga tushirish, bu boradagi ishlar ustuvor vazifalardan biri.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev ta'kidlaganlaridek "Mahalla o'zining muammosini mustaqil hal etishi uchun "Mahalla budgeti" tizimi joriy etiladi. Buning uchun yangi yilda 1 yanvardan boshlab mol-mulk va yer soliqlarining bir qismi mahallaning o'zida qoladi"^{4}. Bu hududlarda mahallalarning moliyaviy mustaqilligini oshirishga xizmat qiladi.

Mahalliy budgetlar darajasida mahalliy budgetlarning daromad bazasini ularni soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarning alohida turlari bilan birlashtirish orqali tubdan mustahkamlash, viloyatlar, shaharlar va tumanlar budgetlarini subsidiyalardan chiqarib tashlash hamda bosqichma-bosqich amalga oshirish soliq-budget siyosatining ustuvor vazifalari, ularning daromadlari yuqori bo'lgan budgetlarning taqsimlanishiga bog'liqligini kamaytirish, bundan kelib chiqib, mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalarini hal yetish yer resurslarini ko'paytirish va mas'uliyatini tizimli asosda qo'shimcha zahiralarni aniqlash sifatida belgilangan va mahalliy budget daromadlarini oshirish hisoblanadi. Mahalliy budgetlar daromadlarini oshirish, mahalliy budgetlar xarajatlaridan samarali foydalanishga yerishish, hududlarning barqaror rivojlanishini ta'minlash, mahalliy davlat hokimiyati organlarining moliyaviy mustaqilligi va mas'uliyatini yanada oshirish chora-tadbirlarini amalga oshirishda ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb yetadi.

O'zbekiston Respublikasi Budget Kodeksining^{5} 52-moddasiga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi budgetining, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budgetlarining daromadlari:

- 1) belgilangan normativlarga muvofiq:
 - foyda solig'i;
 - jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i;
 - aksiz solig'i;
 - yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq (bundan qurilish materiallari bo'yicha yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mustasno).
- 2) suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq;

- 3) mol-mulk solig'i;
- 4) yer solig'i;
- 5) qurilish materiallari bo'yicha yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq;
- 6) aylanmadan olinadigan soliq;
- 7) yuridik va jismoniy shaxslardan, shuningdek chet davlatlardan tushgan qaytarilmaydigan pul tushumlari;
- 8) avtotransport vositalarini sotib olganlik va (yoki) O'zbekiston Respublikasi hududiga vaqtinchalik olib kirganlik uchun yig'im;

9) boshqa daromadlar hisobidan shakllantiriladi. Boshqa daromadlarga qonunchilikka muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi budjetiga, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga yo'naltiriladigan davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar, belgilangan normativlar bo'yicha davlat aktivlarini joylashtirishdan, foydalanishga berishdan va sotishdan olingan daromadlar, davlat bojlari, yig'implar, tovon pullari va jarima sanksiyalari, egasiz mol-mulkni, meros huquqi bo'yicha davlat ixtiyoriga o'tgan mol-mulkni, huquq bo'yicha davlat daromadiga o'tkazilishi lozim bo'lgan xazinalarni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar mahalliy davlat hokimiyati organlarining ulushi bo'yicha dividendlar (daromadlar) va qonunchilikka muvofiq boshqa daromadlar kiradi.

O'zbekiston Respublikasining respublika budjetidan ajratiladigan budjetlararo transfertlar Qoraqalpog'iston Respublikasi respublika budjetining, viloyatlar viloyat budjetlarining va Toshkent shahri shahar budjetining daromadlari hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining respublika budjetiga tushadigan ayrim soliqlar va boshqa daromadlar Qoraqalpog'iston Respublikasining respublika budjetiga, viloyatlarning viloyat budjetlariga, Toshkent shahrining shahar budjetiga qonunchilikda belgilangan miqdorlarda va tartibda taqsimlanishi mumkin.

Soliqlar va boshqa daromadlar belgilangan normativlarga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasining respublika budjeti, viloyatlarning viloyat budjetlari, Toshkent shahrining shahar budjeti hamda tumanlar va shaharlar budjetlari o'rtasida qayta taqsimlanishi mumkin (1-jadval).

1-jadval. Yunusobod tumani mahalliy budjeti daromadlari tarkibi to'g'risida ma'lumot{6}, foizda.

Daromadlar nomi	2021 yil		2022 yil		2023 yil	
Jismoniy shaxslarning mulklarni ijaraga berishdan oladigan yillik daromadlari bo'yicha deklaratsiyaga asosan hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan to'lanadigan daromad solig'i	6,35	17,75	5,53	21,88	4,98	31,20
Qonun hujjatlarida belgilangan miqdorlarda davlat aktivlarini ijaraga berish va xususiylashtirishdan tushadigan daromadlar	3,39	2,24	4,97	1,53	3,70	1,10
yakuniy iste'molchilarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz realizatsiya qilishdagi aksiz solig'i	37,67	32,52	20,75	18,73	26,10	10,66
Yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i	3,45	2,73	2,97	3,75	6,70	7,65
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq	16,07	16,64	22,10	16,21	20,02	18,44
Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i	3,54	3,38	3,77	3,31	4,07	3,08
Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i	11,78	10,87	12,97	9,85	12,68	11,73
Aylanmadan olinadigan soliq (yagona soliq to'lovi)	12,03	9,01	23,17	20,22	18,06	13,24
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, bundan elektr stansiyalari tomonidan to'lanadigan soliq mustasno	5,72	3,13	3,77	3,50	3,70	2,89
Boshqa tushumlar	0,00	1,73	0,00	1,02	0,00	0
Jami daromadlar	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1-jadvalda ko'rinib turganidek, Yunusobod tumani mahalliy budjeti daromadlari tarkibida Jismoniy shaxslarning mulklarni ijaraga berishdan oladigan yillik daromadlari bo'yicha deklaratsiyaga asosan hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan to'lanadigan daromad solig'i asosiy salmog'ini tashkil etmoqda. Ya'ni bu ko'rsatkich 2021-yilda rejada 6,35 foizni amalda esa 17,75 foizni, 2023-yilda esa rejada 4,98 foizni amalda esa 31,2 foizni tashkil etmoqda. Tuman mahalliy budjetida daromadlari takribida yakuniy iste'molchilarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz realizatsiya qilishdagi aksiz solig'i tushumlari ulushi 37,67 foizdan 10,66 foizgacha kamaygan va bu 353 foizga kamayishni ko'rsatmoqda. So'ngi yillarda Yunusobod tumani budjeti daromadlarida jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq, yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i, aylanmadan olinadigan soliq va jismoniy shaxslardan olinadigan yer soliqlari ulushi oshganligini ko'rishimiz mumkin (2-jadval).

2-jadval. Yunusobod tumani mahalliy budjeti daromadlari tarkibi to'g'risida ma'lumot, mln so'm.

Daromadlar nomi	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2021 yilga nisbatan %da
Jismoniy shaxslarning mulklarni ijaraga berishdan oladigan yillik daromadlari bo'yicha deklaratsiyaga asosan hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan to'lanadigan daromad solig'i	22 510,10	33 596,30	57802,30	256,78
Qonun xujjatlarida belgilangan miqdorlarda davlat aktivlarini ijaraga berish va xususiyashtirishdan tushadigan daromadlar	2 841,80	2 356,60	2041,60	71,84
yakuniy iste'molchilarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz realizatsiya qilishdagi	41 231,20	28 758,20	19746,80	47,89
Yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i	3 465,20	5 754,30	14176,60	409,11
Jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq	21 098,50	24 892,60	34157,80	161,90
Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i	4 291,80	5 088,90	5714,70	133,15
Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'i	13 781,00	15118	21735,50	157,72
Aylanmadan olinadigan soliq (yagona soliq to'lovi)	11 420,50	31 050,20	24520,50	214,71
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq, bundan elektr stansiyalari tomonidan to'lanadigan soliq mustasno	3 969,60	5 367,30	5357,60	134,97
Boshqa tushumlar	2 193,60	1569,10	0,00	0,00
Jami daromadlar	126803,30	153 551,50	185253,40	146,10

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tuman mahalliy budjeti daromadi 2023-yilda 2021-yilga nisbatan lari tarkibida 146,1 foizga o'sgan bo'lsa, daromadlari tarkibida yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i 409,11 foizga, jismoniy shaxslarning mulklarni ijaraga berishdan oladigan yillik daromadlari bo'yicha deklaratsiyaga asosan hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan to'lanadigan daromad solig'i 256,78 foizga, Aylanmadan olinadigan soliq 362,5 foizga, jismoniy shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq bo'yicha tushumlar 161,9 foizga o'shgan. Bundan ko'rinib turibdiki, mahalliy budjet daromadlarida mahalliy soliqlar va yig'implar bo'yicha tushumlarning yildan yilga oshayotganligini ko'ramiz va bu o'z navbatida mahalliy budjetlarning moliyaviy mustahkamlanayotganligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

So'ngi yillarda hududlarda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va davlat boshqaruvida olib borilayotgan islohotlar o'z samaralarini bermoqda va mahalliy hokimiyat organlariga tegishli mahalliy budjetlar daromadlarida mahalliy soliqlar va yig'implar bo'yicha tushumlar oshib bermoqda. Bu o'z navbatida mahalliy hokimiyat organlarining moliyaviy mustaqilligini va moliyaviy solohiyatini yanada oshiradi;

Mahalliy soliqlar va yig'implarning tushumini yanada oshirish uchun joylarda jamoatchilik nazoratlarini va budjet nazoratida aholini ishtirokini yanada oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. John Maynard Keynes – Timeline. Archived from the original on 2 July 2021. Retrieved 26 May 2012.
2. Arthur Cecil Pigou, Nahid Aslanbeigui. The Economics of Welfare. – New York: Routledge, 31 October 2017. – 876 p.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi b "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasi. 20-dekabr 2022-yil. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
5. Yunusobod tumani hokimiyati hisobot materiallari
6. O'zbekiston Respublikasining Budjet kodeksi. O'zbekiston Respublikasining 2013-yil 26-dekabrdagi O'RQ-360-son Qonuni bilan tasdiqlangan. <https://lex.uz/ru/docs/-2302187>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>